

LENGUAJE, CONOCIMIENTO Y CERTEZA: UN
ANÁLISIS DE LOS AFORISMOS 1-25 DE *SOBRE LA
CERTEZA* DE WITTGENSTEIN

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-0529-4747>

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2026. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0

Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

RESUMEN: ESTE TRABAJO ANALIZA LOS VEINTICINCO PRIMEROS AFORISMOS DE *SOBRE LA CERTEZA* DE LUDWIG WITTGENSTEIN CON EL PROPÓSITO DE EXAMINAR SU CRÍTICA A LOS FUNDAMENTOS ABSOLUTOS DEL CONOCIMIENTO Y AL ESCEPTICISMO RADICAL. A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE CONCEPTOS COMO SABER, DUDA Y JUEGOS DEL LENGUAJE, SE MUESTRA CÓMO EL SIGNIFICADO Y LA VALIDEZ DE NUESTRAS AFIRMACIONES DEPENDEN DEL CONTEXTO LINGÜÍSTICO EN EL QUE SE EMPLEAN. ASIMISMO, SE ESTUDIA LA FUNCIÓN DE CIERTOS PRESUPUESTOS COMPARTIDOS QUE HACEN POSIBLE LA COMUNICACIÓN Y EL CONOCIMIENTO. FINALMENTE, SE OFRECE UNA VALORACIÓN CRÍTICA DE LAS CONSECUENCIAS FILOSÓFICAS Y LOS LÍMITES DE LA PROPUESTA WITTGENSTEINIANA.

PALABRAS CLAVE: WITTGENSTEIN, CERTEZA, CONOCIMIENTO, JUEGOS DEL LENGUAJE, ESCEPTICISMO.

Contenido

1.	Introducción.....	4
2.	Marco argumentativo y análisis conceptual	5
3.	Valoración crítica	8
	Bibliografía.....	10

1. Introducción

El texto que me dispongo a analizar es un fragmento de la obra *Sobre la certeza* de Wittgenstein, concretamente los primeros veinticinco aforismos. En este breve fragmento de dicha obra, el filósofo austriaco reflexionará sobre la forma en la que la filosofía ha abordado —principalmente— cuestiones epistemológicas y las ha derivado en problemáticas. Su análisis se vertebrará en conceptos vinculados estrechamente al conocimiento como *saber* y *dudar*. A través de ellos y con expresiones aparentemente triviales como «sé que aquí hay una mano», intentará desentrañar el problema de fondo que repite la filosofía en relación con el conocimiento.

Este problema de fondo de la filosofía al que hace alusión Wittgenstein es que muchas de las cuestiones que se abordan desde la filosofía, en realidad no son problemas como tales, sino que más bien deviene problemáticas por hacer un mal uso del lenguaje. Ya sea que se hagan afirmaciones en términos positivos como: «sé lo que hay delante de mí». O bien, en orden escéptico como: «no podemos estar seguros de que el mundo exista». Son más bien proposiciones derivadas de ese uso inadecuado que hacemos del lenguaje en un determinado contexto y no tanto problemas relativos al conocimiento. De modo que el propósito no es elaborar una nueva teoría epistemológica, sino dilucidar los errores que arrastran muchas teorías filosóficas sobre el conocimiento. Por un lado, considerar como certezas absolutas afirmaciones, las cuales, —en última instancia— no tienen ese valor epistémico y, por otro lado, que ello no nos conduzca a un escepticismo radical, el cual nos imposibilite como sujetos cognoscentes.

A razón de esto, la tesis que defenderá Wittgenstein será que cuando hablamos de saber algo, de dudar de algo, etc. esto se hace en un contexto determinado. En este contexto concreto, a su vez, se hace un uso específico del lenguaje que condiciona el uso de dichas expresiones y posibilita que estas tengan un sentido específico. A esto es a lo que nuestro filósofo llamará *juegos del lenguaje*. Estos juegos llevan implícitas unas reglas que hacen posible el conocimiento, la duda con sentido, la comunicación, etc. Lo que sucede con muchas cuestiones filosóficas es que hay un «quebrantamiento» de dichas normas del juego, por lo que se deja de participar en dicho juego específico

del lenguaje y dichos enunciados dejan de tener sentido dentro del mismo juego en tanto procuran prescindir de las normas básicas de este.

2. Marco argumentativo y análisis conceptual

Wittgenstein comenzará cuestionando las pretensiones de establecer unos fundamentos últimos y universales a cualesquiera afirmaciones epistémicas. Esto lo ilustra a través de una simple afirmación: «si sabes que aquí hay una mano, te concederemos todo lo demás». Lo que pretende decir remitiendo a esta afirmación de Moore, es que la idea que nos plantea que hay conocimientos que son evidentes, no son tan seguras como se presentan realmente, sino que esas certezas de aparente categoría epistemológica y universal, en realidad no tienen que ver tanto con la fiabilidad epistémica, sino que dependen de un contexto lingüístico. En otros términos, que esos «presupuestos básicos» no son demostrables si los sometemos a examen. Al hilo de esto, se podría decir que el que algo no sea demostrable no implica que no sea un conocimiento certero puesto que existen derivaciones lógicas que no necesitan una demostración para darnos seguridad epistémica. Esto es cierto, pero solo en parte. Es correcto que hay afirmaciones que no son susceptibles de demostración y que su derivación de otras premisas les dota la veracidad. Ahora bien, esto sigue el mismo patrón erróneo que el anterior, ya que el hecho de que una afirmación derive de otra anterior no la dota de veracidad universal. Con esto lo que está haciendo es demostrar que, aunque haya explicación y justificación de ciertas afirmaciones básicas, no es posible dotarlas de un sentido y valor universal.

Llegados a este punto, parecería ser que Wittgenstein nos pretende llevar a un escepticismo extremo. Es decir, que debemos dudar de toda afirmación filosófica puesto que no hay un fundamento último para el conocimiento. Ahora bien, Wittgenstein no ignora el peligro que entraña su crítica y es por esto por lo que seguidamente comienza a analizar la duda que podría desprenderse de su anterior crítica. Concluir que —si cualquier afirmación que hagamos carece de un fundamento epistémico último— lo correcto es dudar de todo, es algo tan incorrecto como suponer esos fundamentos como evidentes. Esto es así porque la duda es algo que debe tener un sentido en un marco epistémico concreto, lo mismo que las afirmaciones con pretensión de universalidad. Es decir, podemos dudar si tenemos una mano, pero podemos resolver esa duda. Podemos

dudar de la existencia los árboles, pero podemos dar razones, evidencias y justificar la existencia de los mismos. Es cierto que podríamos extender la duda hasta los mismos procedimientos con los cuales se nos administran las pruebas o justificaciones, pero aquí se encuentra esa duda que no tiene sentido en ese marco lingüístico concreto. Lo que es lo mismo, aunque no haya una certeza epistémica en términos absolutos, por cuestiones prácticas, asumimos la veracidad de dichas premisas para poder *hablar* y *pensar* con *sentido*. De modo que esos presupuestos con pretensión de universalidad, aunque no sean certeros universalmente, cobran sentido en un marco lingüístico específico posibilitando el *pensar, hablar, sentido, etc.*

Esos tres términos últimos que hemos empleado: *hablar, pensar y sentido*, nos dan el permiso para introducir el concepto de *juegos del lenguaje* wittgensteiniano para comprender su crítica sobre la pretensión de la *certeza* absoluta con valor epistémico y el escepticismo radical. Cuando hablamos, nos comunicamos, afirmamos algo, etc. lo hacemos en un contexto delimitado. El uso que hacemos de nuestro lenguaje acontece situacionalmente y no de forma aislada. Esto provoca que dicho uso del lenguaje siga unas reglas compartidas por los usuarios de ese lenguaje. Dichas reglas, simplemente las asumimos para poder participar en el «juego lingüístico». En muchas ocasiones no requieren ni de explicación, no están explícitas, sino que forman parte del propio uso normativo en ese contexto. Es por esto que afirmaciones con coherencia lógica y pretensiones de verdad puedan carecer de sentido en un contexto determinado si no son acordes a las normas del juego del lenguaje donde se profesan. Por ejemplo, *saber* la respuesta de un examen tendría sentido en el contexto de un examen. Ahora, si le decimos a un amigo: *sé* que estoy vivo, sería algo que no tendría sentido a pesar de tener coherencia lógica. Lo que cambia es el significado de saber. En un contexto tiene sentido, en otro, dificulta la comunicación. De forma similar sucedería con la duda. Dudar de la respuesta en un examen, tendría sentido. Contarle a un amigo: «dudo de estar vivo», sería algo sin sentido. Lo que pretende Wittgenstein con esto es hacernos ver que la *certeza* o la *duda* no tienen que ver tanto con criterios epistémicos, sino con *categorías lingüísticas* inscritas y determinadas por un juego del lenguaje.

Entonces, ¿dónde se basa el conocimiento y el saber? El conocimiento entronca con la cotidianidad compartida por todos y atravesada por el juego del lenguaje del que

participemos. De ahí que el pensamiento también este condicionado por el propio juego del lenguaje, porque lo mismo que no pensamos esas reglas implícitas, sino que el lenguaje hace que formen parte de nuestra forma de pensar, afirmaciones tales como: «sé que hay una puerta», cuando nos piden que cerremos la puerta, carecen de sentido. No pensamos en la posibilidad de que la puerta no exista, actuamos sin más. Dicho de otra manera, forman parte constitutiva de lo que sabemos, aunque esto no nos garantice su existencia. Wittgenstein ilustrará lo ambivalente del conocimiento con un ejemplo jurídico. En una declaración, para ser verdaderamente eficaces, denotaremos seguridad en nuestras declaraciones con afirmaciones tales como: «estoy seguro de que ese día no salí de casa». Decir en este caso particular: «sé que salí de casa», restaría credibilidad a nuestra declaración en tanto no se correspondería con el uso adecuado contextualmente. Esto muestra, una vez más, que el conocimiento no es garante de certeza absoluta, sino que ese saber es situado lingüísticamente.

Esto no quiere decir que las demostraciones no tengan validez epistémica. Más bien es todo lo contrario. Las demostraciones son necesarias para dotar de credibilidad afirmaciones relativas al conocimiento. No basta con afirmar saber algo, hay que demostrarlo, justificar nuestras pretensiones bajo los criterios de dicho marco lingüístico porque —entre otras cosas— podemos estar equivocados. Es por esto que existen criterios rigurosos para valorar si algo es cierto o no. Lo que sucede es que la duda llevada al extremo nos plantea cuestiones que no son verificables y aquí es donde se le ponen límites claros a la duda. Podemos dudar de que tengamos cerebro en un contexto lingüístico determinado, podemos dejar de asumir que hay una puerta cuando nos piden que la cerremos, incluso dudar de que tengamos brazos o manos. Todo esto, aunque comúnmente asumido, puede ser puesto en duda porque es susceptible de ser demostrado o justificado. Ahora bien, cuando dudamos de presupuestos que forman parte del propio marco del lenguaje, es cuando salimos de cualquier juego del lenguaje posible y la duda cae en un sin sentido.

Es decir, esas ideas que no son susceptibles de demostración, a pesar de no tener una certeza epistémica absoluta, es necesario que las asumamos como ciertas porque forman parte del juego del lenguaje. Si dudamos de que podemos conocer la verdad de algo, de que estemos vivos, de la existencia del mundo y demás afirmaciones de este

tipo, no solo caemos en el sin sentido, sino que sería imposible plantearse siquiera la propia duda. Pensemos en que hay presupuestos que asumimos como fundamentales para poder pensar, hablar, comunicar, justificar, incluso dudar. Sin dichos presupuestos, el mismo acto de dudar sería un sin sentido.

3. Valoración crítica

Una de las cosas más valiosas que podemos extraer del texto de Wittgenstein es su novedosa forma de abordar el problema del conocimiento. No se trata tanto de justificar unas bases sólidas donde construir el conocimiento al estilo cartesiano o de cualquier otra teoría del conocimiento, sino, más bien, de discernir el sentido que puedan tener las palabras troncales al conocimiento en cualquier área en relación a su uso específico. En otros términos, en cómo el lenguaje influye en la forma en que expresamos y justificamos el conocimiento. Esto le permite, no solo refutar cualquier dogmatismo filosófico, sino desmontar presupuestos escépticos carentes de sentido. Lo que consigue con esto, a mi juicio, es una propuesta equilibrada y resaltar la importancia que tiene el lenguaje en todo el entramado epistémico sin caer en un esencialismo lingüístico. A razón de esto, es de elogiar el equilibrio filosófico que consigue.

Resaltar la importancia del lenguaje tienes unos efectos positivos al momento de hacer filosofía. Por ejemplo, establece unas fronteras a la duda. Esto se ha intentando en otras ocasiones, pero eludiendo la realidad cotidiana y gravitando hacia debates estériles. Wittgenstein, sin embargo, lo consigue sustentándose en nuestra realidad más natural. En nuestra manera de pensar, de relacionarnos, conocer, etc. es preciso que se asuman presupuestos como verdades evidentes, aunque si nos preguntamos por ellas, comprobemos que no lo son. De no ser así, no podríamos pensar, hablar, comunicarnos, ni mucho menos conocer. Esto quiere decir que, si nos tenemos que adaptar a unas reglas lingüísticas mínimas para poder conocer, el lenguaje es fundamental. No quiere decir que nuestro conocimiento lo conforme el lenguaje, ni que este constituya al mundo. Tampoco se trata de identificar al lenguaje con el pensamiento, sino que es algo mucho más fino y ajustado a la realidad. Lo que se procura es demostrar que *lenguaje*, *pensamiento* y *conocimiento* forman una suerte de estructura práctica compartida. Una no puede ser sin la otra.

Las consecuencias filosóficas son una necesidad en la claridad y rigurosidad filosófica en términos lingüísticos y, en tanto lingüísticos, epistémicos. En este sentido, vemos materializada aquella máxima orteguiana que rezaba: la claridad es la cortesía del filósofo. De modo que muchas de las preguntas tradicionales de la filosofía, como, por ejemplo, la cuestión leibniziana: ¿por qué existe algo y no más bien nada? Sería un problema carente de sentido porque no se asumen las reglas mínimas del juego del lenguaje. Pero esta rigurosidad no solo corta de raíz problemas de esta índole, sino que puede retrotraerse hasta los debates clásicos contra los escépticos como el que tuvo San Agustín en su obra *Contra los académicos*. En este sentido, debatir estas cuestiones es caer junto con los escépticos en un sin sentido. No se trata de refutar a los que dudan de manera radical, sino de señalar que no tiene sentido entrar al juego porque ellos mismo se posicionan fuera de cualquier juego del lenguaje.

No obstante, esto no quiere decir que la propuesta de Wittgenstein con todo lo novedosa y diáfana que se nos presenta, así como su pragmatismo, esté ausente de conflictos. Si asimismo su postura, preguntas fundantes en la filosofía dejarían de tener sentido. Por mencionar solo algunas: la preguntas por el *ser* que ha mantenido la filosofía a lo largo de la historia, habría que desecharla por ser carente de sentido. Preguntarnos por las razones de por qué existe algo y no la nada, tampoco tendrían sentido. Preguntarnos por la trascendencia, los principios últimos de la realidad, la constitución más elemental del mundo, el origen de este, el mal, etc. Todas estas cuestiones ¿dónde quedarían según Wittgenstein? Si reducimos a que todas estas cuestiones no son más que un mal uso del lenguaje, acabamos de un golpe con siglos de pensamiento. ¿Esto es claridad o, más bien es un reduccionismo epistémico y pobreza filosófica? Incluso asumiendo la propuesta wittgensteiniana, no desaparecerían los problemas. Afirma que los juegos del lenguaje tienen unas reglas ¿quién pone estas reglas? ¿Se van conformando de manera natural con el desarrollo del mismo? Si es así, ¿acaso las reglas de un juego son fijas? ¿Si cambian las reglas, también cambia aquello de lo que podemos dudar o afirmar que conocemos? Si es así, ¿acaso no termina fundamentando todo conocimiento en el lenguaje?

Bibliografía

Wittgenstein, L. (2009). *Tractatus logico-philosophicus; Investigaciones filosóficas; Sobre la certeza* (I. Reguera, Ed.). Gredos.